

Ўзбекистон Республикаси Президенти
хузуридаги Давлат бошқаруви академияси
“Келажак Лидерлари” махсус ўқув дастури
ТИНГЛОВЧИСИ
Улуғбек Яхшибаев

Туркий давлатлар ташкилотининг Самарқанд саммити – халқлар бирлашуви ва Ўзбекистоннинг дипломатик муваффақияти

Дунё халқлари орасида бот-бот таъкидланадиган ва шундай номланадиган бир иборавий мақол бор “Икки яхудий бирлашса ширкат тузади, икки туркий бирлашса давлат тузади”. Бу мақолнинг нечоғли ҳақиқатга яқин, ҳаётий эканлигини исботлаш шарт эмас, бизнингча. Чунки, мақолларнинг барчаси реал ҳаётдан олинадилар. Нега икки туркий бирлашса давлат куради? Бунинг сабаби шундаки, туркийлар энг қадим цивилизациянинг вакиллари сифатида буюк давлатчилик тарихига эга бўлган, дунёнинг энг катта ҳудудлари устидан ҳукмронлик ўрнатган, турли номлар ва турли атамалар билан дунёдаги энг қудратли давлатларга, хоқонликларга асос солган миллатлардир. Буюк соҳибқирон бобомиз Амир Темур таъкидлагидек, **“Биз ким – мулки Турон, амири Туркистонмиз. Биз ким – миллатларнинг энг қадими ва улуғи Туркнинг бош бўғинимиз.”**

Ўтган икки кун давомида, яъни 10-11 ноябрь кунлари Ўзбекистон сўнгги икки ой давомида иккинчи марта дунё нигоҳини ўзига тортди. Қадим цивилизациянинг тикланиши сифатида нисбат берилаётган Туркий давлатлар ташкилотининг Самарқанд саммити Ўзбекистоннинг навбатдаги дипломатик муваффақияти сифатида эътироф этилди. Саммитга нафақат кўхна цивилизация вакиллари, балки бугун Европада ва Осиёда ўз сўзига, ўрнига, мавқеига эга бўлган давлатлар иштирок этганлиги дунёнинг кўплаб давлатларини ҳайратга солди.

Ушбу тузилма ташкилот сифатида ўзининг қисқа муддатли тарихига эга бўлсада, лекин давлатчилик, маданият ва цивилизациявий хусусиятлари билан минглаб йилларни ўз ичига оладиган, дунёнинг энг қудратли давлатларидан бўлган Турк хоқонлиги билан боғланганлиги, ўз вақтида қадим ва шонли салтанат жиҳатдан Хитой сингари давлатлардан асло кам бўлмаган тарихга эга эканлигини ҳамма ҳам

билавермайди аслида. Бугунги Туркий давлатлар ташкилоти ва унда жамул-жам бўлган халқлар қадим тарихнинг замонавий дунёда акс этишидир. Зеро, бир вақтлар туркий халқлар номи билан донг таратган кўплаб давлатлар тарих зарқарақларида қолиб кетган, жаҳоннинг геосиёсий шиддатларида парчаланиб кетган ягона цивилизация эканлиги барчамизга аён.

Бугунги кунда дунё миқёсида турли манбаларга кўра 200 млн. атропоид туркий халқлар истиқомат қилаётганлиги, уларни бирлаштирадиган мафкуравий ёки маданий платформаларнинг йўқлиги ёки бўлган тақдирда ҳам жуда заифлиги сўнгги йилларнинг туркий халқлар учун энг катта фожиаси сифатида қолаётганлиги ғоят ачинарли эди. Энг катта муаммолар қаторида сўнгги 200 йиллар давомида туркий халқларнинг ягона тил, ягона маданият, ягона мақсад йўлида бирлашишларига йўл кўймаслик учун дунёнинг катта давлатлари томонидан геосиёсий ўйинлар авж олдирилганлигини, шунингдек, туркий халқлар ўртасида турли фитналар уюштирилиши натижасида улар ўртасига етарлича “совуқ муносабатларни” ҳам вужудга келтиришга эришилган эди.

Тарихан олиб қараганда, Амир Темур давлатининг парчаланиб кетиши натижасида асл туркий цивилизация ҳам жаҳон миқёсида ҳалокатли заифликка дучор бўлган эди. Қадимги Турк хоқонлиги ерлари, мулклари, халқлари аста-секин қудратли давлатлар томонидан бўлиб олина бошланди. Бир вақтлар дунёни тебратишга қудрати етган цивилизация энди майда майда миллатларга, элатларга, қабилаларга бўлиниб кета бошлади.

XVIII асрларга келиб эса, туркий миллатларнинг бир неча давлатчилик тузилмалари қолган, аксарият қисми эса бошқа давлатлар измига тушишга ҳам “улгура бошлаган” эди. Дунёда вужудга кела бошлаган баъзи давлатлар уларнинг кўпчилигини мустамлакага айлантира бошлаган, улар онгуу-шуурига куллик, мутеъликни ҳам жойлаганлиги кўпчилигимизга маълум. Туркий дунё учун ўта фожиали даврлар XIX-XX асрларда келганлиги ҳеч биримизга сир эмас. Дастлаб Чор Россияси, кейинчалик Қизил империя томонидан забт этилган Туркий дунёнинг катта қисми бўлиб ташланди, бир-бирларига бегоналарга айлантирилди, керак бўлса “динсизлаштирилди”, уларни бутунлай қарам, тарихини унутган “манкурт

миллатлар”га айлантириш сиёсати олиб борилди. Тарихнинг бундай зарбалари натижасида туркий дунё жуда катта изтироб чекиш билан бир қаторда, бир-бирларига душман сифатида тарбияланганлиги, хаттоки, туркий дунёдан “сунъий ясалган” миллатлар ўртасида бир неча бор миллатлар ўртасидаги бир неча бор зиддиятлар ҳам ташкил қилинганлиги ҳеч биримизга сир эмас.

XX асрнинг сўнгги йилларида содир бўлган катта геосиёсий ўзгаришлар қадим туркий дунёда ҳам кенг архитектуравий ўзгаришлар рўй беришига олиб келди. Туркий дунё яна мустақилликка эришган бўлсада, 30 йиллар давомида ўз миллий манфаатларини, тарихий илдизларини чуқур таний олмади. Улар ўртасида ўзаро келишмовчиликлар, миллатлараро зиддиятлар, чегара ва бошқа муаммолар тез-тез содир бўлар, энг асосийси, уларни бир-бирларига қарши гиж-гижлайдиган геосиёсий кучлар ҳар доим хозир-нозир эди. Уларнинг асосий мақсади, туркийларнинг ўзлигини англамаслиги, тарихини билмаслиги, бир-бирлари билан доимий низода бўлишлари ва ўша “хорижликларнинг” доимий ноғорасига ўйнаб, бир-бирларига доимий душманликларидир. XX асрнинг буюк ёзувчиси, шарафли туркий миллатларнинг фахрли вакили Чингиз Айтматов ибораси билан айтганда, ушбу миллатларни “манқуртга” айлантириш ва “манқурт” сифатида сақлаш эди. Чунки, Туркий давлатларнинг бирлашиши, юксалиши ва кучайиши кўплаб давлатларнинг геосиёсий мақсадига мос келмайди ва улар бунинг ортида ўзлари учун катта хавфни кўрадилар.

Бугунги кунга келиб вазият тубдан ўзгарди. Марказий Осиё минтақасида Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёв томонидан бошланган минтақада аҳил кўшничилик сиёсатининг мантиқий давоми туркий тилли давлатлар билан аста-секин яқинлашув сиёсати томон илгарилаб борди. Ўтган олти йил давомида нафақат минтақада, балки бутун мустақил туркий тилли давлатлар доирасида турли интеграциявий ҳамкорлик масалалари кучайиб бора бошлади. 2009 йил 3 октябрда имзоланган «Нахчиван шартномаси» асосида Туркий тилли давлатлар ҳамкорлик кенгаши номи билан Озарбайжон, Қирғизистон, Қозоғистон ва Туркия ҳамкорлигида ташкил этилган ташкилот бугунги кунга келиб Туркий давлатлар ташкилоти деб номланди. Европанинг ўз сўзига, мавқеига эга бўлган давлатларидан

бири Венгрия ҳам ушбу ташкилотга ташкилотга 2018 йилда кузатувчи мақоми билан кўшилди. 2021 йил 12 ноябрда Истанбулда бўлиб ўтган Туркий тилли давлатлар ҳамкорлик кенгашининг VIII Истанбул саммитида ташкилот номи Туркий давлатлари ташкилоти деб ўзгартирилди ва Туркменистон ҳам ташкилотда кузатувчи давлат мақомига эга бўлди. Ҳозирги вақтда ташкилот фаолиятини координациялаш бўйича бош котибият Туркиянинг Истанбул шаҳрида жойлашган.

Мазкур ташкилотга аъзо ва кузатувчи давлатларнинг аҳолиси тахминан 150 миллион кишини ташкил этади, улар 4 миллион 200 минг квадрат километрлик катта ва муҳим геосиёсий ҳудудда жойлашган. Ташкилотга аъзо давлатларнинг жаҳон иқтисодиётидаги ўрни ҳам жуда салмоқли ҳисобланади. Айниқса, жаҳон сиёсати ва иқтисодиётида юз бераётган сўнгги уч-тўрт йилдаги ўзгаришларни кузатадиган бўлсак, Озарбайжон ва Арманистон ўртасида қуролли қарама-қаршиликлар фонидида туркий дунё вакилларининг ўзаро ҳамкорлиги ўзининг жуда катта натижасини кўрсатди. Деярли 30 йиллик вақт мобайнида Арманистонни “баъзи давлатлар” цивилизациявий қўллаб-қувватлаши натижасида ўзининг катта-катта ҳудудларидан, аниқроқ айтганда тарихий Қорабоғ ҳудудидан айрилган Озарбайжон ниҳоят адолатли ғалабага эришди. Ўз ерларини душмандан қайтариб олди ва бундай улкан ғалабага кўплаб экспертларнинг фикрича, айнан туркия билан ҳарбий-техник соҳадаги ҳамкорлик натижасида муваффақ бўлди.

Энг муҳими, 2018 йилнинг 30 апрелида Ўзбекистон ҳам бу кенгашга аъзо бўлиш истагини билдирди ва 2019 йил 14 сентябрда ташкилотнинг тўлақонли аъзосига айланди. Ташкилотга аъзолигига кўп бўлмаган бўлсада, Ўзбекистон аҳоли сони жиҳатдан, иқтисодий ва сиёсий қудрати жиҳатдан ташкилотнинг энг муҳим аъзоларидан бири ҳисобланади. Чунки, Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги мавқеининг тобора ортиб бораётганлиги, унга нисбатан нафақат кўшни ёки жўғрофий жиҳатдан яқин давлатларнинг, балки, кўплаб жаҳоннинг қудратли давлатларининг ҳам қизиқиши ортиб бораётганлиги кўплаб таниқли экспертлар томонидан эътироф этиб келинмоқда. Ўзбекистоннинг Туркий давлатлар ташкилотига қўшилишини барча аъзо мамлакатлар яхши муносабат билан қабул қилди. Расмий шахслар,

экспертлар ўзбекларнинг туркийлар тарихидаги ўрни, бугунги салоҳияти ва аҳамиятини эътироф этди.

Аслида, яна бир ҳақиқатни айтиш, тан олиш керакки, Ўзбекистоннинг Туркий давлатлар ташкилотига аъзо бўлиши, нафақат Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги мавқеи мустаҳкамланишига, балки ташкилотнинг ҳам қудратига қудрат, обрўсига обрў қўшиладиган воқелик бўлган эди аслида. Самарқанд Саммитидек жараёнга мезбонлик қилиш эса, Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги яна бир дипломатик ғалабаси бўлганлигини алоҳида эътироф этмоқ керак.

Айниқса, Туркий давлатлар ташкилотининг Самарқанд саммити юқори даражада ташкил қилинганлиги, тадбирнинг юқори савияда ўтказилганлиги, ташриф буюрган меҳмонларнинг салмоғи, давлат раҳбарларининг ҳақиқий оға-инилардек бир-бирлари билан самимий мулоқотлари, ҳамкорликни янада чуқурлаштириш ва келажакда ташкилотнинг дунёнинг қудратли мамлакатлари интеграциявий тузилмасига айлантириш сари интилишлари яққол намоён бўлди. Юқори даражада ўтказилган мазкур тадбир доирасида 10 дан ортиқ муҳим ҳужжатлар имзоланди.

Хусусан, Туркий давлатлар ташкилотининг транспорт боғлиқлиги дастури ва Сอดдалаштирилган божхона йўлақларини шакллантириш тўғрисидаги битим, Савдо стратегияси бўйича муҳим келишувлар шунингдек, яна бир муҳим ҳужжат — Туркий давлатлар ташкилотининг 2022—2026 йилларга мўлжалланган стратегияси имзоланди. Энг асосийси, туркий давлатлар ташкилоти доирасида 2023 йил Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан **Туркий цивилизациянинг юксалиш йили**, деб эълон қилинди.

Тарихий “Самарқанд декларацияси”нинг қабул қилиниши эса унинг тарихий жиҳатдан ҳам ниҳоятда залворли бўлганлигини, нафақат Ўзбекистоннинг, балки Туркий дунёнинг дунё янги тартиботида ўз мавқеини тобора мустаҳкамлаб боришга қодир эканлигини яна бир бор исботлади.